

ЮВУВЧИ - ДЕСПЕРГИРЛОВЧИ ПРИСАДКАЛАР СИНТЕЗ ЖАРАЁНИГА ТУРЛИ ОМИЛЛАР ТАЪСИРИ

¹Каримова С.А, ²Мавланов Б.А, ³Фозилов С.Ф

¹докторант БухМТИ, ²доцент БухМТИ, ³д.т.н., профессор, каф. мудир БухМТИ Бухоро мухандислик технология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115231>

Аннотация. Маҳаллий хом ашёлар асосида ювувчи - деспергирловчи присадкалар синтез қилинди, амидлаш жараёнига турли омиллар дастлабки моддалар нисбати, ҳарорат, эритувчи табиати ва концентрацияси, реакция давомийлиги таъсири ўрганилди.

Калим сўзлар: каприл кислота, морфоллин, ионли комплекслар, амидлар, стеарин кислота, акриламид, никотин кислота, хиначолондион-2,4.

Аннотация. Синтезированы моющие – депрессорные присадки на основе местных сырьях, а также изучены различных факторов соотношение исходных продуктов, температуры, природы и концентрация растворителей, время продолжительности реакции.

Ключевые слова: каприловая кислота, морфоллин, ионные комплексы, амиды, стеариновая кислота, акриламид, никотиновая кислота, хиначолондион-2,4.

Abstract. Detergents and depressant additives were synthesized based on local raw materials, and various factors were studied: the ratio of initial products, temperature, nature and concentration of solvents, and reaction time.

Keywords: caprylic acid, morpholine, ionic complexes, amides, stearic acid, acrylamide, nicotinic acid, quinazolonedione-2,4.

Дизель ёқилғиси ювиш-диспергирлаш хоссаларини яхшиловчи присадкалар синтезига турли омиллар: дастлабки моддалар нисбати, ҳарорат, эритувчи табиати ва концентрацияси, реакция давомийлиги таъсир қилади.

1. Дастлабки реагентлар нисбати. Каприл кислота билан морфоллиннинг ионли комплекслари ва амидлари синтези:

Дастлабки моддалар морфоллин ва каприл кислота нисбати 1:1 моль бўлганда реакция унуми 83,7% га тенг бўлди. Нисбатни 1:0,5 олинганда 0,5 моль морфоллин реакцияга киришмай қолди, маҳсулот унуми 42,3% га тенглиги аниқланди. Морфоллин – каприл кислота нисбатини 0,5:1 олинганда реакция унуми 43,5% га тенг бўлди. Демак, дастлабки моддалар нисбатини эквимолекуляр нисбатиде олинганда реакция унуми юқори бўлар экан. Морфоллин билан қолган тегишли кислоталар лаурин, миристин, пальметин ва стеарин кислоталари, шунингдек никотин кислотаси, бензой ва п-толуил кислоталари ўзаро

таъсирлашганда ҳам шунга ўхшаш анологик натижалар кузатилди. Шунингдек, C₉ – C₁₇ карбон кислоталар (стеарин кислота) ва диэтиламин ўзаро таъсирлашганда дастлабки моддалар нисбати эквимолекуляр бўлганда реакция унуми юқори (86,5%) бўлди.

Стеарин кислотаси ва акриламид ўзаро таъсирлашувидан ионли комплекс (1) ва амидлар (2) синтезида дастлабки моддалар моляр нисбати 1:1 бўлганда ион комплекс унуми 87,5%, амидни унуми 86,9% га тенг бўлди. Карбон кислоталар ва акриламид нисбати 2:1 бўлганда 92,8%га унумнинг ортиши кузатилди. Бунда акриламиддаги амино груҳи ҳисобига иккита карбон киислота қолдиғи киради, дистеарилакриламид ҳосил бўлади. Дастлабки моддалар моляр нисбатини 1:2 олинганда аксинча унум 45,6% га камайди. Демак, стеарин кислотаси ва акриламид моль нисбати 2:1 бўлганда юқори унум кузатилди.

Никотин кислотаси ва акриламид ўзаро таъсирлашувида юқоридаги каби ҳолат кузатилди. Дастлабки моддалар нисбати 1:1 бўлганда:

2:1 нисбатда бўлганда диникотинилакриламид ҳосил бўлди:

Хиназолиндион-2,4 ва акриламид ўзаро таъсирлашганда дастлабки моддалар нисбати 1:1 моль бўлганда 84,6% га тенг бўлди, 2:1 нисбатда олинганда унум (80,3%) сезиларли даражада камайди, бунга сабаб хиназолиндион-2,4 молекуласи ўзаро таъсирлашувда фазовий қийинчиликка учрайди, 1:2 нисбат бўлганда унум (45,1%) янада камайди.

Реакция давомийлиги, с

1-расм. Турли ҳароратда СК концентрацияси ўзгаришини реакция давомийлигига боғлиқлиги

Реакция жараёнида стеарин кислотаси (СК) концентрацияси ўзгариш тезлиги ўрганилди. Бу олинган натижалар асосида амидирлаш реакцияси кинетик кўрсаткичлари: реакцияни тезлик доимийси, фаолланиш энергияси, охириги махсулот ҳосил бўлиш унуми аниқланди. Турли ҳароратда СК ва АА реакцияси учун кинетик эгри чизиклари 12-расмда келтирилди.

Олинган натижаларга асосан реакция қайтар реакция кинетик эгри чизикларига мос, бу шундан далолат берадики, СК концентрацияси маълум қийматга етгандан сўнг ўзгармасдан қолади. 2-расмдан қўриш мумкинки, 200 °C ҳароратда 120-150 минутда, 170 C да эса 400-480 минутда мувозанат қарор топади, нисбатан паст ҳароратда мувозанат қаралаётган вақт оралиғида қарор топмади. Олинган натижалар келтирилган ҳароратларда

СК – 200 [СК] ва 170 [СК] мувозанат концентрациясини қуйидаги формула ёрдамида аниқлаш имконини берди (13-расм).

$$K_c = \frac{(c_0(\text{SA}) - [\overline{\text{SA}}])^2}{[\overline{\text{SA}}]^2}$$

K- тегишли ҳароратларда аниқланган мувозанат доимийси K_c.

2-расм. Амид ҳосил бўлиш реакцияси тезлик константаси k₁ график аниқланиши

Мувозанат ҳолатида СК конверцияланиш даражаси реакцияга киришмаган кислота концентрациясига нисбатан аниқланиши 1-жадвалда келтирилди.

1-жадвал

СК ва АА реакцияси тавсифи

T, °C	[СК] ₀ , мол/дм ³	[СК] _м , мол/дм ³	K _м	X(СК)	K ₁ , дм ³ /мол.с
170	2,6732	0,2220	121,9	0,917	1,902·10 ⁶
200	2,6732	0,1845	182,0	0,930	5,370·10 ⁶

Реакция тартиби ва тезлик доимийси график усулда аниқланди. Реакцияда амид 1 ҳосил бўлиши эътиборга олинса мувозанат маҳсулот ҳосил бўлиш томонга силжийди, бу K_м қиймати юқорилигидан далолат беради, тўғри реакцияни кинетик кўрсаткичлари кинетик эгри чизиқни бошланғич қисмидан топилди, бу вақтда дастлабки моддалар концентрацияси юқори бўлиб, тўғри реакцияни тезлиги максимал бўлади. Тескари реакция бу вақтда деярли бормайди. Чизиқли боғланиш фақат 1/[СК] – t координатада кузатилди (3-расм), бу шундан далолат берадики СК концентрацияси бўйича реакция иккинчи тартиблидир. Шунга боғлиқ ҳолда, реакция дастлабки моддалар нисбатини эквимолекуляр ҳолда олиб борилди, бунда туғри реакция кинетик тенгламасини қуйидагича таклиф қилиш мумкин.

$$-\frac{d[\text{SA}]}{dt} = k_1[\text{SA}]^2 = k_1[\text{SA}][\text{amine}]$$

Бу иккинчи тартибли реакция тенгламани интегралласак, қуйидаги тенлама ҳосил бўлади.

$$\frac{1}{[\text{SA}]} = k_1 t + \frac{1}{c_0(\text{SA})}$$

Бундан туғри реакцияни тезлик константалари топилади. k_1 тезлик константаси қиймати, шунингдек χ^2 Пирсон бўйича меъзони, R^2 детерминация коэффицентлари 26-жадвалда келтирилди.

2-жадвал

Турли ҳароратда туғри реакцияни кўрсаткичлари

T, °C	k_1 , дм ³ /мол.с	χ^2	R^2
110	$3,775 \cdot 10^{-6}$	0,99888	0,99750
130	$1,330 \cdot 10^{-5}$	0,99393	0,98639
150	$7,361 \cdot 10^{-5}$	0,99480	0,98789
170	$2,319 \cdot 10^{-4}$	0,99707	0,99298
200	$9,773 \cdot 10^{-4}$	0,99557	0,98822

Реакциянинг фаолланиш энергиясини аниқлаш учун $\ln k_1 - 1/T$ координата графиги чизилди (3-расм).

3-расм. Стеарилакриламид ҳосил бўлиш реакцияси фаолланиш энергияси E_f аниқлаш графиги

Бунда фаолланиш энергияси қиймати Аррениус тенгламасини интеграллаб топилди.

$$\ln k_1 = -\frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T} + B,$$

Бу ерда R - универсал газ доимийси, B – интеграллаш константаси, ҳисоблаш натижалари 3-жадвалда келтирилди.

3-жадвал

Туғри реакцияни ҳисобланган кинетик кўрсаткичлари

($E_f = 95,17$ кж/мол, $\chi^2 = -99770$, $R^2 = 0,99386$)

T		1/T, K ⁻¹	СК-АА	
°C	K		k_1 , дм ³ /мол.с	$\ln k_1$
110	383	0,002611	$3,775 \cdot 10^{-6}$	-12,4858
130	403	0,002481	$1,330 \cdot 10^{-5}$	-11,2277
150	423	0,002364	$7,361 \cdot 10^{-5}$	-9,5167
170	443	0,002257	$2,319 \cdot 10^{-4}$	-8,3694
200	473	0,002114	$9,773 \cdot 10^{-4}$	-6,9307

Демак, стеарин кислотаси ва акриламид реакцияси иккинчи тартибли реакция бўлиб, унинг фаолланиш энергияси $E_f = 95, 17$ кж/молга тенг, бу амидирлаш реакцияси фаолланиш энергиясига мосдир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 11.09.2023 йилдаги «Ўзбекистон-2030» стратегияси тўғрисида ПФ-158-сон қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 08.07.2022 йилдаги «Нефть ва газ соҳасида таълим-ишлаб чиқариш кластерини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-309-сон қарори.
3. Ш.М.Мирзиёев. « ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН СТРАТЕГИЯСИ».-Тошкент: “Ўзбекистон” нашрети, 2021.464 б.
4. Ўзбекистон Республикаси Презентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4949-сонли “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлан-тиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисидаги фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори 03.04.2019. ПҚ-4265. «Кимё саноатини янада ислоҳ қилиш ва унинг инвестициявий жозибадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида».ги қарори.
6. Фозилов С.Ф., Хамидов Б.Н., Сайдахмедов Ш.М., Мавлонов Б.А. Нефт ва газ кимёси. Дарслик.Тошкент. «Мухаррир». 2014. 588 б.
7. Фозилов С.Ф. Полимер чикиндилардан дизель ёқилғилари учун турғунлаштирувчи кўндирмалар олиш технологиясини яратиш. Дисс..т.ф.д. (DSc) автореферати.-Тошкент. 2017.-73 б.
8. (83). Фозилов С.В..Хамидов Б.Н., Мавланов Б.А., Гайбуллаев С.А., Жумаев Қ.К. Нефть ва газ маҳсулотларининг физик - кимёвий таҳлили./ Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги олий ўқув юртларнинг талабалари учун дарслик сифатида тавсия этган. Бухоро. Бухоро нашриёти, 2009. -251 с.
9. (84). Fozilov S.F.,Mavlonov B.A.,Hamidov B.N.,G'aybullayev S.A., Jumaev Q.K. Neft va gaz mahsulotlarining fizik-kimyoviy tahlili (darslik). –Toshkent.: Ilm ziyo.-2010. -232 b.
10. Башкатова С.Т. Присадки к дизельным топливам.-М.: Химия, 1994.-256 с.
11. Куцев А. В. Повышение эффективности действия моюще-диспергирующих присадок в моторных маслах. Автореферат дис. ... к.т.н. - Москва, 2010. - 25 с. <http://www.dslib.net/tehnologia-topliva>
12. Буров Е. А. Исследование эффективности действия функциональных присадок в дизельных топливах различного углеводородного состава. Автореферат дисс. ...к.х.н. М.: -2015. -26 с. https://new-disser.ru/_avtoreferats
13. Силин М.А. Моющие присадки к автомобильным топливам - современный взгляд / М.А. Силин, Л.В. Иванова, В.Н. Кошелев, Е.А. Буров // Бутлеровские сообщения. - 2011. - Т.27. №16. - С.35.
14. Силин, М.А. Синтез и испытание полиалкенилсукцинимидов как компонентов моющих присадок к моторному топливу / М.А.Силин, Л.В.Иванова, Е.А. Буров, В.Н. Кошелев, Е.Г. Бордубанова // Нефтехимия. - 2012. - Т.52. №4. - С.304.
15. Жумаев Ж.Х. Азот тутган ҳалқали бирикмаларнинг тўйинмаган ҳосилалари синтези, хоссалари ва технологияси. Дисс... тех.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD). Бухоро. 2022.-119 б.

16. Lu J. et al. Synthesis, Crystal Structure, and Biological Activity of 3-Amino-4-Morfolino-N-[2-(Trifluoromethoxy) Phenyl]-1 H-Indazole-1-Carboxamide // Journal of Chemical Research. -2017. – T. 41 –N`9. - C. 526-528
17. Samarasinghe H. K. et al. Effect of nitrosamine safe diisopropyl xanthogen polysulfide accelerator on cure and static mechanical properties of natural rubber compounds // Journal of the Rubber Research Institute of Sri Lanka. – 2019.- T.99. – C. 105-114